

LA CADUTA DI LUCIFERO

NEGRETTI JACOPO DETTO JACOPO PALMA IL GIOVANE

(Venezia 1548 ca. - 1628)

INVENTARIO: 175

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto è ricordato per la prima volta nell'inventario del 1790 come opera di Jacopo Tintoretto, riferimento riportato anche nell'Inventario Fidecommissario del 1833. A fare il nome di Palma il Giovane è il Piancastelli (1891) su parere orale di Giovanni Morelli. Tale attribuzione è stata in seguito accolta da Venturi (1893), Longhi (1928) e Scheffler (1949) e da quel momento in poi non è mai stata messa in discussione.

Mason Rinaldi (1973) aveva collegato a quest'opera una serie di disegni conservati presso il British Museum che pur non essendo preparatori per il dipinto sono da mettere in relazione con la composizione, che Della Pergola (1955) aveva ipotizzato si potesse trattare di un bozzetto preparatorio per un dipinto di più ampie dimensioni di cui mancano notizie. Tale proposta è stata accolta da Mason Rinaldi (1984) in virtù di "una certa corsività nella pennellata e nella resa delle figure", una rapidità esecutiva senz'altro maggiore rispetto a dipinti prossimi quali ad esempio il *Giudizio finale* di Palazzo Ducale.

Il pittore veneziano svolge il soggetto della caduta di Lucifero con forza drammatica, dividendo la composizione in due registri, quello celeste e quello terrestre, separati da uno strato denso di nuvole. Sospeso in un cielo dorato Dio Padre, circondato di luce, imprime con un gesto del braccio destro un moto rotatorio all'esercito di angeli, alcuni dei quali raffigurati in forte scorcio.

Elisa Martini

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 49.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 112.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 194.
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 53.
- K. Scheffler, *Venezianische Malerei*, Berlin 1949, p. 271.
- P. della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 45.
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 125-126, n. 227.

- R. Longhi, *Edizione delle opere complete. II. Saggi e ricerche 1925-1928*, 2 voll., Firenze 1967, I, p. 341.
- L. Grassi, *Il libro dei disegni di Jacopo Palma il Giovane all'Accademia di San Luca*, Roma 1968, pp. XXI, XXXII-XXXIII.
- S. Mason Rinaldi, *Il Libro dei disegni di Palma il Giovane del British Museum*, in "Arte Veneta", 27, 1973, p. 129.
- N. Ivanoff, P. Zampetti, *Jacopo Negretti detto Palma il Giovane*, in *I pittori bergamaschi: dal XIII al XIX secolo. Il Cinquecento*, III, Bergamo 1979, p. 554, n. 180.
- S. Mason Rinaldi, *Palma il Giovane: l'opera completa*, Milano 1984, pp. 106-107, fig. 558.
- K. Herrmann Fiore, *Museo e Galleria Borghese. Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 162.
- S. Salzani, in *Anima del fuoco: da Eraclito a Tiziano, da Previati a Plessi*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 6 marzo-6 giugno 2010), a cura di C.D. Fonseca, Milano 2010, fig. a p. 37.
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, presentazione di C. Strinati, introduzione di A. Costamagna, saggi di A. Coliva, K. Herrmann Fiore, P. Moreno, Milano, 2000, p. 205.
- G. Capozzi, in *Le ali di Dio: messaggeri e guerrieri alati tra Oriente e Occidente*, catalogo della mostra (Bari, Castello Svevo, 6 maggio-31 agosto 2000; Caen, Abbaye-aux-Dames 29 settembre-31 dicembre 2000), cura di M. Bussagli, M. D'Onofrio, Cinisello Balsamo (Milano) 2000, p. 208, n. 108.
- T. Castaldi, in *Between god and man. Angels in Italian art*, catalogo della mostra (Jackson, Mississippi Museum of Art 9 giugno-30 dicembre 2007), a cura di F. Buranelli, R.C. Dietrick, Jackson 2007, pp. 64-65.

English version

THE FALL OF LUCIFER

NEGRETTI JACOPO CALLED JACOPO PALMA THE YOUNGER

(Venice c. 1548 - 1628)

INVENTORY: 175

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The painting is first mentioned in the inventory of 1790 as a work by Jacopo Tintoretto, a reference that is also repeated in the Fideicommissary Inventory of 1833. The name of Palma the Younger was put forward by Piancastelli (1891) at the oral suggestion of Giovanni Morelli. This attribution was later accepted by Venturi (1893), Longhi (1928) and Scheffler (1949) and has never been challenged since.

Mason Rinaldi (1973) associated this work with a series of drawings held in the British Museum that, although not preparatory for the painting, can be related to the composition. Della Pergola (1955) hypothesised that it might be a preparatory sketch for a larger painting, about which we have no information. This suggestion was accepted by Mason Rinaldi (1984) in view of 'a certain hastiness in the brushstroke and the rendering of the figures' – a speed of execution that is certainly greater than in similar paintings such as the *Last Judgement* in the Doge's Palace.

The Venetian painter recounts the story of Lucifer's fall with dramatic intensity, dividing the composition into two registers, the celestial and the terrestrial, separated by a dense layer of clouds. Suspended in a golden sky, God the Father, enveloped in light, triggers a swirling motion

with his right arm to the army of angels, some of whom are depicted in strong foreshortening.

Elisa Martini

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 49.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 112.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 194.
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 53.
- K. Scheffler, *Venezianische Malerei*, Berlin 1949, p. 271.
- P. della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 45.
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 125-126, n. 227.
- R. Longhi, *Edizione delle opere complete. II. Saggi e ricerche 1925-1928*, 2 voll., Firenze 1967, I, p. 341.
- L. Grassi, *Il libro dei disegni di Jacopo Palma il Giovane all'Accademia di San Luca*, Roma 1968, pp. XXI, XXXII-XXXIII.
- S. Mason Rinaldi, *Il Libro dei disegni di Palma il Giovane del British Museum*, in "Arte Veneta", 27, 1973, p. 129.
- N. Ivanoff, P. Zampetti, *Jacopo Negretti detto Palma il Giovane*, in *I pittori bergamaschi: dal XIII al XIX secolo. Il Cinquecento*, III, Bergamo 1979, p. 554, n. 180.
- S. Mason Rinaldi, *Palma il Giovane: l'opera completa*, Milano 1984, pp. 106-107, fig. 558.
- K. Herrmann Fiore, *Museo e Galleria Borghese. Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 162.
- S. Salzani, in *Anima del fuoco: da Eraclito a Tiziano, da Previati a Plessi*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 6 marzo-6 giugno 2010), a cura di C.D. Fonseca, Milano 2010, fig. a p. 37.
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, presentazione di C. Strinati, introduzione di A. Costamagna, saggi di A. Coliva, K. Herrmann Fiore, P. Moreno, Milano, 2000, p. 205.
- G. Capozzi, in *Le ali di Dio: messaggeri e guerrieri alati tra Oriente e Occidente*, catalogo della mostra (Bari, Castello Svevo, 6 maggio-31 agosto 2000; Caen, Abbaye-aux-Dames 29 settembre-31 dicembre 2000), cura di M. Bussagli, M. D'Onofrio, Cinisello Balsamo (Milano) 2000, p. 208, n. 108.
- T. Castaldi, in *Between god and man. Angels in Italian art*, catalogo della mostra (Jackson, Mississippi Museum of Art 9 giugno-30 dicembre 2007), a cura di F. Buranelli, R.C. Dietrick, Jackson 2007, pp. 64-65.

